

Geoffrey Chaucers tilgang til køn: religiøs ideologi og ligestilling

Geoffrey Chaucer's Approach to Gender: Religious Ideology and Gender Equality

Clara Søndergaard¹, Alma Kjær, Poppy Moore

Clara Søndergaard,
MA (English Literature),
Independent researcher,
Århus,
Denmark

Клара Сёнокор,
магистр искусств (английская литература),
независимый исследователь,
Орхусь
(Дания)

Alma Kjær,
MA (Nordic Literature),
Consultant,
Møller og Johnson ApS,
Tórshavn,
Faroe Islands

Альма Кьер,
магистр искусств (скандинавская литература),
консультант,
Møller og Johnson ApS,
Торсхавн
(Фарерские острова)

Poppy Moore,
MA (English Literature),
Reporter at *Midlands Political Observer*,
Hereford,
United Kingdom

Поппи Мур,
магистр искусств (английская литература),
журналист газеты *Midlands Political Observer*,
Херефорд
(Соединенное Королевство)

Article No / Номеръ статьи: 010311610

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In Danish:

Søndergaard, Clara, Kjær, Alma, and Poppy Moore. 2019. "Geoffrey Chaucers tilgang til køn: religiøs ideologi og ligestilling." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010311610.

In English:

Søndergaard, Clara, Kjær, Alma, and Poppy Moore. 2019. "Geoffrey Chaucer's approach to gender: religious ideology and gender equality." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010311610.

¹ Please send the correspondence to e-mail: c.sondergaard@aol.com.

Versions in different languages available online: Danish, Russian.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.010311610

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010311610%20DAN.pdf>

Received in the original form: 29 December 2018

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 2 March 2019

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with considerable revisions

2nd review cycle ready: 22 April 2019

Accepted: 24 April 2019

Published online: 28 April 2019

ABSTRACT

Clara Søndergaard, Alma Kjær, Poppy Moore. *Geoffrey Chaucer's approach to gender: religious ideology and gender equality.* According to an order of Joan, Countess of Kent, for preaching Christianity in England of the 14th century, Geoffrey Chaucer wrote his poems "House of Fame" and "The Legend of Good Women". In these poems, Chaucer showed himself a maker of an ideology of gender equality. He revised the ancient philosophy of love and gender conflict in new Christian sense, drawing parallels with Ovid's "Heroides" and female social statuses in England of the 14th century. He offered a new ideological story on the basis of the Christian re-invention of Ovid. He also re-considered several ancient Greek myths about the female sufferers, in his ideological Christian stories.

Key words: Ovid, Heroides, gender conflict, gender equality, Geoffrey Chaucer, Christianity, Christian ideology, English literature, female social roles, ideological narration, House of Fame, The Legend of Good Women

SAMMENFATNING

Clara Søndergaard, Alma Kjær, Poppy Moore. *Geoffrey Chaucers tilgang til køn: religiøs ideologi og ligestilling.* I henhold til en ordre fra Joan, grevinde af Kent, for at forkynde kristendommen i England i det 14. århundrede, skrev Geoffrey Chaucer sine digte "Ærehus" og "Legenden om gode kvinder". I disse digte viste Chaucer sig en skaber af en ideologi om ligestilling mellem kønnene. Han reviderede den gamle filosofi om kærlighed og kønsrelateret konflikt i ny kristen forstand og trak paralleller med Ovids "He-

roides" og kvindelige sociale status i England i det 14. århundrede. Han tilbød en ny ideologisk historie på grundlag af den kristne genopfindelse af Ovid. Han overvejede også flere gamle græske myter om de kvindelige, i sine ideologiske kristne historier.

Nøgleord: Ovid, Heroides, køns konflikt, ligestilling mellem kønnene, Geoffrey Chaucer, kristendom, kristen ideologi, engelsk litteratur, kvindelige sociale roller, ideologisk fortælling, "Ærehus", "Legenden om gode kvinder"

РЕЗЮМЕ

Клара Сёнокорь, Альма Кьерь, Поппи Мурь. Чосеровский подход к гендеру: религиозная идеология и гендерное равенство. По заказу Джоанны, графини Кентской, с целью проповеди христианства в Англии XIV в. Джеффри Чосер написал поэму «Домь славы» и «Легенду о хороших женщинах». В них он предпринял попытку пересмотреть античную философию любви и гендерного конфликта в новом христианском ключе, отталкиваясь, в первую очередь, от «Героинь» Овидия. В статье дается анализ чосеровской интерпретации Овидия и включения Чосером назоновых историй о женщинах-страдалицах в христианский культурный контекст.

Ключевые слова: Овидий, Героиды, гендерный конфликт, гендерное равенство, Джеффри Чосер, христианство, христианская идеология, английская литература, женские социальные роли, идеологическое повествование, «Домь славы», «Легенда о хороших женщинах»

INDLEDNING

JOANNA, GREVINDE AF KENT (1328-1385), HUSTRU TIL EDVARD (DEN SORTE PRINS) og mor til kong Richard II af England, var en religiøs kvinde, som også forsøgte at styrke Kongens centraliserede magt. Hun så behovet for at styrke det 14. århundredes engelske samfund omkring den kongelige magt i London ved at skabe kristne ideologiske plots, der danner ideen om social "lighed". Samtidig mente hun, at Geoffrey Chaucer var en stor forfatter, der blev hyldet af det kristne verdenssyn, og han kunne hjælpe hende med at nå sit mål (Allen 1987, 421; Allen-Goss, 2018, 198, 205).

Var Chaucer kristen? Der er forskellige meninger om dette spørgsmål (Hoffmann 1966, 40; Saraceni 2016, 414). Men Grevinde Joanna valgte ham fra flere berømte engelske digtere. I slutningen af 1370'erne beordrede Joanna ham til at udarbejde poetiske værker-prædikener, der lovpriser Jesus Kristus (Ibid, 53).

Teg. 1. Joanna "The Fair Maid of Kent" Plantagenet (1328-1385); 1. prinsesse af Wales; Prinsesse af Aquitaine; Grevinde af Salisbury; 4. grevinde af Kent; 5. baronesse vågne af Liddell. Et portræt af det XVI århundrede.

Fig. 1. Joan "The Fair Maid of Kent" Plantagenet (1328-1385); 1st Princess of Wales; Princess of Aquitaine; Countess of Salisbury; 4th Countess of Kent; 5th Baroness Wake of Liddell. A portrait of the XVI century.

© Steven Wood Collins, private blog

Chaucer accepterede uden videre Joannas tilbud af økonomiske grunde (Ibid, 54). Dette kan have været hovedmotivet for den pludselige fromhed af den berømte engelske digter samt grunden til hans forvandling til en kristen ideolog (McCormick et al. 2017). Men ifølge Nicholas Watson er det umuligt at benægte den version, at Chaucer var en virkelig engageret kristen (Watson 2005, 109–110). Der blev således udgivet digte "Ærehus" (1379-1380) og "Legenden om gode kvinder" (1386-1388). De repræsenterer en ideologisk genfortolkning af gamle mytologiske emner i forbindelse med kristendommen.

Hovedkilden til Chaucer i disse to værker er den romerske digter Ovid. Chaucer, baseret på *Heroides* ("Heltinder") og delvis på *Metamorphoses* ("Metamorphoser") og *Fasti* ("Fester"), skabte en samling ideologiske historier om at længes gamle græske kvinder, som er væk fra deres mænd eller elskere (Connely 1924, 9–10). Chaucer tog sin rolle som Ovid-elev, og ikke bare tolk af Ovid. Geoffrey valgte imidlertid det usædvanlige emne kvinder, der lider, som de vigtigste myter for at udarbejde ideologiske historier, der skulle styrke kristendommens position i det fjortende århundrede i London.

Fig. 2. Edward, den "sorte prins", Joan's mand. En illustration fra Bruges Garter Book, 1453.

Fig. 2. Edward, the "Black Prince", Joan's husband. An illustration from the Bruges Garter Book, 1453. © Steven Wood Collins, private blog

I denne artikel vil vi forsøge at forstå, hvorfor den engelske digter brugte uventede minder på de berømte kvindelige billeder af Ovid og også skrev sin egen analog af "Heltinder" (Myers 1999). Betragtede englænderen Ovid som prædikant for guddommelig sandhed? Anså han Ovids helte for at være prototyper af kristne Kvinder som kristne martyrer? Regnede Chaucer med, at hans ideologiske fortællinger ville lykkes?

For at løse vores problem vil vi bruge en komparativ filologisk analyse af Ovids og Chaucers digte samt en kontekstuel analyse. Digtene er skrevet i midten af London dialekt i den iambiske pentameter, Chaucer har til fælles. Han går ofte ind i mere gratis decasyllabisk størrelse. Vi vil fokusere på teksten til "Legenden" indeholdt i Cambridge manuskript fru MS Gg 4.27. Denne tekst er bedst bevaret i dag (Drinkwater 2007, 371; Seymour 1993, 74).

Vi vil også bruge teksten fra "Ærehus" indeholdt i Pepys manuskriptet på Magdalene College, Cambridge University. Begge manuskripter findes i trykte udgaver af William Caxton. De blev gentagne gange trykt på mellemgelsk i det 15. århundrede.

Teg. 3. Geoffrey Chaucer. Et monument i Canterbury.

Fig. 3. Geoffrey Chaucer. A monument in Canterbury.

© Flickr

OID OG CHAUCER: EN SAMMENLIGNING AF KØNSHISTORIER

Michael Seymour og Elisabeth Hansen mener, at Chaucer i disse digte gjorde grin med kvinder. Efter deres mening kritiserede han kvinder på grund af patriarkalske kristne holdninger. Dette kan have været oprindelsen til hans satiriske stil (Hansen 1983, 18; Seymour 1986, 530; Seymour 1997, 833-834). Vi mener, at denne holdning er temmelig forhastet. Chaucers stil bliver ofte til satire, især i "legender". Men vores filologiske undersøgelse af teksten viser, at antallet af satiriske passager om mænd og kvinder i "legender" og "fame" tilsammen svarer til ca. 80%: 20%. Dette synes at gøre spørgsmålet om Chaucers mulige kvindehad mindre relevant.

Vi mener ikke, at Chaucer ved et uheld anså sig selv som efterfølger til Ovids arbejde med at beskrive lidende kvinder. For at forstå logikken i at sætte Ovid's "heroiner" ind i kristne ideologiske sammenhænge er det hensigtsmæssigt at sammenligne kvinders historier om gamle og middelalderlige digtere.

Tabel. Inddragelse af virkelige og mytologiske kvinder i Chaucers ideologiske historie.
 [Table. The involvement of real and mythological women in Chaucer's ideological history].

P. Ovidius Naso		G. Chaucer	
<i>Andre skrifter</i>	<i>Heroides</i>	<i>Legende of Gode Wommen</i>	<i>Andre skrifter</i>
Med angivelse af et navn i <i>Metamorph.</i> XIII; XIV	I. Penelope – Ulixi		Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	II. Phyllis – Demophoonti	VIII. Phyllis	Med angivelse af et navn i “Ærehus”
	III. Briseis – Achilli		Med angivelse af et navn i “Ærehus”
Med angivelse af et navn i <i>Metamorph.</i> XV	IV. Phaedra – Hippolyto		Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	V. Oenone – Paridi		Med angivelse af et navn i “Ærehus”
Med angivelse af et navn i <i>Metamorph.</i> XIII	VI. Hypsipyle – Iasoni	IV. Hypsipyle et Medea	Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	VII. Dido – Aeneas	III. Dido	«Ærehus», book I: historien om Didos forræderi fra Aeneas; med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	VIII. Hermione – Orestae		

<i>Metamorph.</i> VIII; IX, 8-137	IX. Deianira – Herculi		Med angivelse af et navn i “Ærehus”
	X. Ariadne – Theseo	VI. Ariadne	Med angivelse af et navn i “Ærehus”;
	XI. Canace – Macareo		med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	XII. Medea – Iasoni	IV. Hypsipyle et Medea	Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
<i>Metamorph.</i> VII, 10-424	XIII. Laodamia – Protesilao		Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	XIV. Hypermnestra – Lynceo	IX. Hypermnestra	Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
	XV. Sappho – Phaoni		
Henvisning i forbifarten uden angivelse af et navn i <i>Metamorph.</i> XV, 826-828		I. Cleopatra	Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
<i>Metamorph.</i> IV, 55-166		II. Thisbe	
<i>Fasti</i> II		V. Lucretia	
<i>Metamorph.</i> VI, 449-674		VII. Philomela	Med angivelse af et navn i Balladen til “Legenden”
Lavinia: Med angivelse af et navn i <i>Metamorph.</i> XIV, 570; Polyxena: <i>Metamorph.</i> XIII, 441-480			Marcia, Esther, Lavinia, Polyxena, Cresida. Enkeltte navne i protogen og balladen

Som vi kan se, bliver ikke alle Ovids kvindehistorier detaljeret udarbejdet af Chaucer og omvendt. Efter at have analyseret tabellen, kan du vælge fire grupper af kvindelige billeder.

Heltinder, der er beskrevet i lige stor detalje af både den Romerske og den engelske digter er: Phyllida, Ipsipila, Medea, Ariadne, Hypermnestra, Thisbe, Lucretia, Philomela. En sag er speciel, dette er Dido, hvis historie Chaucer giver i detaljer i både "Legender" og "Ærehus". Ingen af Ovids helte fortjener en sådan ære. Didos brev til Aeneas i "Heltinder" er også meget omfattende og detaljeret. Ovid bruger selv i Didonens liv til den dybe psykologiske indsigt og detaljerede udvikling af plottet.

Historier om Penelope, Briseis, Phaedra, Oenone, Hermione, Dejanira, Canace, Laodamia, og Sappho ikke modtager en meningsfuld udvikling fra Chaucer i forbindelse med hans Kristendommen i det sagn fra gamle græske kvinder.

En separat gruppe består af kvindelige tegn, hvis navne kun nævnes af Chaucer i prologen eller Balladen til "Legenden". Nogle af dem (f.eks. Lavinia og Polyxena) er heller ikke nævnt i Ovids "Metamorphoser". Marcia er en *Fasti VI*-figur, men Marcia af den romerske digter er Paulus Fabius' hustru, og Marcia af den engelske digter er Catos hustru den yngre. Den anden Marcia blev givet videre af manden "ved arv" til hans ven Quintus Hortensius Gortalus. Begge blev udsat for nedsættende kritik fra Julius Cæsar. Han kaldte dem "korrupte Libertiner, bedragere og hyklere, sultne efter penge og begær". Det lader til, at hverken Romeren eller englænderen mente, at disse kvindelige billeder var værd at beskrive.

IDEOLOGISK ÆNDRING I KVINDERS HISTORIER

I den senere middelalder blev Ovids ideologiske genfortolkninger meget populære i den katolske kirke, blandt den knightly adel og blandt det almindelige folk. Geoffrey Chaucer, i sine digte "Legenden om gode kvinder" og "Ærehus", præsenterede sin meget usædvanlige version af den ideologiske genfortolkning af Ovids kvindehistorier. Englænderen udviklede hverken arketyper af krig, etymologiske myter eller grundstoffernes filosofi eller chthoniske billeder fra Ovids "Metamorphoser" (Young 2008, 19). Chaucer talte overraskende om kønskonflikter i Ovid. For at skabe kristne ideologiske ligheder udviklede han sin forståelse af den uheldige skæbne og lidelse for gamle græske kvinder, som er karaktererne af Ovids "Heltinder".

Det er bemærkelsesværdigt, at Chaucer ikke handle på samme måde, som mange kontinental middelalderlige forfattere, der forsøgte at kristne Ovid, sådan som den franske Bersuir, den anonyme forfatter af *L'Ovide Moralisé*, eller den italienske Del Virgilio. Disse forfattere, der anvender en meget udbredt allegori, fortolkede alle billeder enten som politiske og kirkelige figurer, der faktisk eksisterede i deres tid, eller som visse upersonlige etiske principper samt fysiske eller psykologiske elementer. Det var i denne semantiske substitution, at de så den "kristne" ideologi i Ovids skrifter.

Den engelske digter gør meget anderledes. Hvis kristne præster på kontinentet forsøger at overfortolke og genfortolke Ovid, gør Chaucer det ikke. Han ser Ovid som bæreren af generelle kulturelle værdier og idealer som forløber for de gamle kristne moralister i de første århundreder. Chaucer indbyder Ovids kvinder i hans kristne ideologiske taler som prækursorer for kristne

martyrer. Chaucer brugte således Ovids tekster direkte som et ideologisk apparat og ikke indirekte som Bersuir, forfatteren af *L'Ovide Moralisé*, og Del Virgilio. For at skabe ideologiske historier, der var attraktive for hans tid, anbragte Chaucer Ovid i sammenhæng med høfligt ridderlig kultur. Han brugte mange anakronismer i sine digte og introducerede verdenssynet fra den sene middelalder i oldtidens historie.

Teg. 4. Sir Edward Burne-Jones. Ariadne og Lucretia (1864). En illustration til "Legenden om gode kvinder".

Fig. 4. Sir Edward Burne-Jones. Ariadne and Lucretia (1864). An illustration to *The Legend of Good Women*.
© Birmingham Museums and Art Gallery

Chaucer brugte således hele tiden ordene "konge", "dronning", "Lord", "dame", "adelsmand", "vasal", "Seigneur", "duel", "joust". Han beskrev krig, jagt, navigation og

fredelige tider, mænds loyalitet over for kvinder, som de var i det fjortende århundrede, men ikke i antikviteter. Hans anakronismer og høflige omskrivninger af plottet er vigtige redskaber til at øge appellen fra kristne ideologiske fortællinger i det fjortende århundrede England.

Geoffrey Chaucer henvendte sig til en kristen prædiken for det første moderne kvinder (jf. Kruger 1989, 228). Han understregede, at den erotiske kærlighed af gamle græske helte for deres udvalgte afslørede rene, ædle og sublime impulser og bevægelser af den kvindelige sjæl. I slutningen af den middelalder bør kvinder vise disse kvaliteter i forhold til Jesus Kristus. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at Chaucer fik til opgave at skrive disse digte af en kvinde, Joanna af Kent (Payne 1975, 201-202). Som vi har set, vil Chaucer med ideologiske mål overraske, forbløffe, lamme læseren af hans digte. Han er ikke interesseret i stille, fredelige og idylliske historier. Af Ovids digte bruger Chaucer som materiale til at skabe ideologiske fortællinger kun de kvindehistorier, hvor det virkelige drama er skjult, og hvor primitive kærlighed koger.

Mænds billeder af Ovid bliver Chaucers billeder af dæmoner, som bør undgås på enhver mulig måde. Når alt kommer til alt, faldne ånder, hvis de tager en person som disse mænd ved list og bedrag tog besiddelse af de ovidianske helte, føre til død, synd og den evige død af den menneskelige sjæl. Chaucer husker Jesu Kristi Ord af en grund: "I ere af den Fader Djævelen, og eders Faders Begæring ville I gøre. Han var en Manddraber fra Begyndelsen af, og han står ikke i Sandheden; thi Sandhed er ikke i ham. Når han taler Løgn, taler han af sit eget; thi han er en Løgner og Løgnens Fader" (Johannes 8"44). Geoffrey kalder mændene, som havde forladt deres trofaste elskere, "løgnere". I legenden om Phyllis skriver englænderen åbent, at deres Fader er Djævelen: "Han (Demophon) kunne ikke stå i kærlighed, ligesom sin herre". Det er sådan den semantiske kæde er bygget: mænd ↔ løgner ↔ ligge ↔ dæmon ↔ løgnenes Fader. Denne logik om symbolsk at identificere mænd med dæmoner, og deres forfader med djævelen, far til løgne, er bedst set i Phyllis brev til Demophon:

To God," quod she, "preye I, and ofte have prayed,
That hit be now the grettest prys of alle,
And moste honour that ever yow shal befall!
And whan thyne olde auncestres peynted be,
In which men may hir worthinesse see,
Than, preye I god, thou peynted be also,
That folk may reden, for-by as they go,
"Lo! this is he, that with his flaterye
Betrayed hath and doon her vilanye
That was his trewe love in thoghte and dede!"²

Her i Chaucers ideologiske historie er der to betydninger: 1) den sædvanlige historie om Løgneren Demofonte og 2) Den lignelige metafor om faldne dæmoner og deres herre. Således bør kristne kvinder i det fjortende århundrede i England anerkende det fælles onde i individuelle handlinger af mænd, djævlens håndlangere, og ikke lade sig narre af det smukke og forførende,

² Chaucer *Legend., Phyll.*, 140-149.

ostentatiske tegn, bag hvilket synd ofte skjules.

Chaucer tror, at i kærlighed, er kvinder mere perfekte end mænd, uanset om det er kærlighed til mennesker eller Gud. Geoffrey behandler kvinders billeder af "heltinder", som om de allerede har opfyldt Apostel Pauls berømte Testamente om kærlighed: "Kærligheden er langmodig, er velvillig; Kærligheden bærer ikke Nid; Kærligheden praler ikke, opblæses ikke, gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, forbitres ikke, tilregner ikke det onde; glæder sig ikke over Uretfærdigheden, men glæder sig ved Sandheden; den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden bortfalder aldrig; men enten det er profetiske Gaver, de skulle forgå, eller Tungetale, den skal ophøre, eller Kundskab, den skal forgå" (1 Kor. 13:4-8).

Chaucer bifalder også Ovids positive feminine kvaliteter. Englænderen sætter dem dog i en bredere religiøs sammenhæng. De positive egenskaber ved sjælen af de gamle heltinder bliver i Chaucer kristne dyder, der er fælles for alle kvinder. De følgende linjer, der beskriver Dido, Chaucer, henviser uden tvivl til alle hans tids kvinder:

That, if that God, that heven and erthe made,
Wolde have a love, for beaute and goodnesse,
And womanhod, and trouthe, and seemlinesse,
Whom sholde he loven but this lady swete?³

Derfor har vi i vores artikel vist, at Geoffrey Chaucer var en dygtig komponist af kristne ideologiske paralager. Et karakteristisk træk, der adskiller hans ideologiske historier fra andre kristne genfortolkninger af Ovids digte, er den brede udvikling af temaet kønskonflikt. Dette gjorde det muligt for Chaucer at udarbejde ideologiske historier, der appellerede til det meste af det engelske samfund, hovedsagelig London society of the fjortende århundrede.

REFERENCES

- Allen, Peter L. 1987. "Reading Chaucer's *Good Women*." *The Chaucer Review* 21, no. 4: 419-434.
- Allen-Goss, Lucy. 2018. "Transgressive desire in Chaucer's 'Legend of Thisbe'." *The Chaucer Review* 53, no. 2: 194-212.
- Connely, Willard. 1924. "Imprints of the *Heroides* of Ovid on Chaucer, the *Legend of Good Women*." *The Classical Weekly* 18, no. 2: 9-13.
- Drinkwater, Megan O. 2007. "Which letter? Text and subtext in Ovid's 'Heroides'." *The American Journal of Philology* 128, no. 3: 367-387.
- Hansen, Elaine Tuttle. 1983. "Irony and the antifeminist narrator in Chaucer's 'Legend of Good Women'." *The Journal of English and Germanic Philology* 82, no. 1: 11-31.
- Hoffmann, Richard L. 1966. *Ovid and the Canterbury Tales*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

³ Chaucer *Legend.*, *Dido*, 116-120.

- Kruger, Steven F. 1989. "Passion and order in Chaucer's 'Legend of Good Women'." *The Chaucer Review* 23, no. 3: 219–235.
- McCormick, Betsy, Scwebel, Leah, and Lynn Shuttters. 2017. "Introduction: Looking forward, looking back on the *Legend of Good Women*." *The Chaucer Review* 52, no. 1: 3–11.
- Myers, Sara. 1999. "The Metamorphosis of a poet: Recent work on Ovid." *The Journal of Roman Studies* 89: 190–204.
- Payne, R. O. 1975. "Making his own myth: The Prologue to Chaucer's 'Legend of Good Women'." *The Chaucer Review* 9, no. 3: 197–211.
- Saraceni, Madeleine L. 2016. "Chaucer's feminine pretexts: Gendered genres in *Three Frame Moments*." *The Chaucer Review* 51, no. 4: 403–435.
- Seymour, Michael C. 1986. "Chaucer's *Legend of Good Women*: Two fallacies." *The Review of English Studies* 37, no. 11: 528–534.
- Seymour, Michael C. 1993. "The manuscripts of Chaucer's *Legend of Good Women*." *Scriptorium* 47, no. 1: 73–90.
- Seymour, Michael C. 1997. "Chaucer's revision of the Prologue of 'The Legend of Good Women'." *The Modern Language Review* 92, no. 4: 832–841.
- Watson, Nicholas. 2005. "Chaucer's public Christianity." *Religion and Literature* 37, no. 2: 99–114.
- Young, Elizabeth Marie. 2008. "Inscribing Orpheus: Ovid and the invention of a Greco-Roman corpus." *Representations* 101, no. 1: 1–31.

EXTENDED SUMMARY

SØNDERGAARD, CLARA, KJÆR, ALMA, AND POPPY MOORE. GEOFFREY CHAUCER'S APPROACH TO GENDER: RELIGIOUS IDEOLOGY AND GENDER EQUALITY.

ON WRITING HIS *LEGEND OF GOOD WOMEN* AND *HOUSE OF FAME*, Geoffrey Chaucer was the first in medieval European literature who explored the topic of gender equality. He embedded the concept of gender equality in his Christian ideological narrations composed within the two poems discussed. The main source for Chaucer to create such narrations was the Ovid's corpus.

Chaucer was entrusted to make the ideological parables that would include the majority of English society of the fourteenth century, by Joan of Kent, "The Fair Maiden of Kent." Overlooking the idea of gender equality could not have allowed Chaucer to succeed. Of course, it was not the equality understood in the modern democratic sense. Joan, Countess of Kent (1328-1385), the wife of Edward the Black Prince and mother of King Richard II of England, was a religious woman who also sought to strengthen the royal centralised power. She recognised the utmost necessity to rally the 14th-century English society around London by creating Christian ideological tales that would form the idea of social "equality." At the same time, she believed that Geoffrey Chaucer was a talented poet with the Christian worldview, and he could have helped her to achieve her goal.

Chaucer, in his poems *The Legend of Good Women* and *House of Fame*, presented his unusual version of ideological re-interpreting Ovid's female stories. For

the creation of Christian ideological parables, the writer did not elaborate any archetypes of war, nor etymological myths, nor the philosophy of the elements, nor chthonic images of Ovid's "Metamorphoses." The English poet addressed only the topic of gender conflict in Ovid. As part of the Christian ideological "stories of women's destiny" that he was composing, Chaucer reconsidered the theme of utmost sufferings, woes and plight of ancient Greek women, the characters of Ovid's "Heroines", both mythical and real.

To create ideological stories that would be attractive to his contemporaries, both men and women, Geoffrey Chaucer placed Ovid's heroines in the context of the courtly chivalric culture of England of the 14th century. He used many literary and cultural anachronisms in his poems, introducing the worldview of the late Middle Ages in ancient tales. Thus, Chaucer constantly used such words as "king", "Queen", "Lord", "Lady", "nobleman", "noblewoman", "vassal", "seigneur", "duel", "joust". He described war, hunting, sea navigation, and peaceful pastimes, the oaths of loyalty of men to women as they were in the fourteenth century, but not at all in antiquity. His persistent anachronisms and courtly reinventions of the plots, are important tools for increasing the appeal of Christian ideological narratives in fourteenth-century England. To use the ambience of Ancient Greece was impossible for Chaucer; it would not have had any important consequence in social action. But to utilise the terms and notions well known to the public in his ideological parables, was his ingenious invention.

Chaucer created the ideological background of "gender equality" – we still do not at all forget that this was not true political, legal or social equality – by picturing mythological images of women as of creatures with the best moral qualities and drawing not less fancied and imaginative imagological representations of men as of devil's fawns or even evil spirits. Such depictions allowed Chaucer to bind Christian ideology with his invented "gender equality" topic. E. g. the English poet portrays Demophon as son of the enemy of the human race, "For fals in love was he, right as his syre." It is an allusion to the Christ's words "Ye are of your father the deuil, and the lusts of your father ye will doe: hee was a murtherer from the beginning, and abode not in the trueth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his owne: for he is a liar, and the father of it" (John 8:44, KJV 1611). Chaucer constructs a semantic chain: men ↔ liars ↔ lies ↔ demons ↔ devil, the father of lie. It helps him to explain the connection of the Christian worldview and gender topic in the two his poems under consideration.

Geoffrey Chaucer was a skilled compiler of Christian ideological parables. A characteristic feature that distinguishes his ideological stories from another Christian reinterpretations of Ovid's poems made by, e.g. Bersuire, Del Virgilio or the author of "The Moralised Ovid", is the punctual and pedantic development of the theme of gender conflict. This allowed Chaucer to present the beginning of his work to Countess Joan, who was completely contented with his achievements. Later another occupations distracted Joan of her Christian ideological work, and Chaucer also seemed to lose his initial ardour. This conclusion may be deduced on the basis of philological analysis of the beginning and the end of *The Legend*, with the latter being more mechanical and less inspired. In any case, we may put forward an idea that Chaucer succeeded in composing Christian ideological stories and narrations whose main topic was gender "equality" and which appealed to most of the English, mainly Londoners of the fourteenth century.

Authors / Авторы

Clara Søndergaard,

Independent researcher,
Eugen Warmings Vej 27,
8000 Århus,
Denmark

Alma Kjær,

Consultant,
Møller og Johnson ApS,
5 Tórsgøta,
Tórshavn 100,
Faroe Islands

Poppy Moore,

Reporter,
Midlands Political Observer,
26 Portland Street,
Hereford,
HR4 9JE,
United Kingdom

© Clara Søndergaard; Alma Kjær; Poppy Moore
Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

